

Establecimiento de proyectos conjuntos entre Investigación-Extensión-Productores

¿Para qué sirve?

Los proyectos deben responder a la solución de un problema debidamente identificado. Su enfoque debe ser integral, respetando el contexto, cultura e identificando el beneficio/costo de la solución identificada.

¿Qué se debe hacer?

- Facilite la formulación de proyectos en coordinación con equipos multidisciplinares y que tengan el apoyo de organizaciones de productores.
- Desarrolle y facilite la implementación de proyectos de innovación que respondan a una demanda convergente investigación-extensión. Los proyectos representan el establecimiento de un camino formal y ordenado con actividades, responsables, metas e indicadores, con involucramiento de todos los actores, que conduzca a la solución de problemas tecnológicos.
- La implementación del proyecto debe darse de manera colaborativa, con un enfoque de integralidad. Las opciones tecnológicas generadas e innovadas se validan, para luego ser transferidas y divulgadas.
- Facilite la participación interactiva de todos los actores en el marco de un sistema de innovación.
- Promueva la investigación participativa y el involucramiento de investigadores y productores.
- Promueva el trabajo en redes y la gestión integradora de capacidades.
- Promueva el intercambio de conocimiento.
- Dé acompañamiento a los procesos de innovación para apoyar la adopción de las tecnologías.

Figura 1. Intercambio entre productores en sistemas de ganadería sostenible.

Fuente: INTA.

Información adicional en:

- Bellon, M. 2002. Métodos de investigación participativa para evaluar tecnologías: Manual para científicos que trabajan con agricultores. México. CIMMYT. 96 p.
- Calivá, J. 2013. Buenas prácticas de extensión para capacitar, organizar y transferir tecnologías a los productores de café. San José, Costa Rica. IICA. 84 p.
- Calivá, J. 2016. Desarrollo institucional para fortalecer el vínculo entre la investigación y la extensión, en el marco de la innovación. Memoria. Foro RELASER Costa Rica. San José, Costa Rica. 14 p.
- INTA-IICA-MAG (Instituto Nacional de Innovación y Transferencia en Tecnología Agropecuaria; Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura; Ministerio de Agricultura y Ganadería). 2013. Propuesta de integración investigación-extensión. San José, Costa Rica. Memoria Taller. 20 p.